

Sistema de monitoreo visual para el área de producción de maquiladora CONFETEX por red local

Y. Marín Lombard¹, A. Pérez López², H. Vicenteño Rivera³

¹ Academia de Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

² Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Ingeniería Informática. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C P. 73960 Teziutlán, Puebla, México.

³ Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C P. 73960 Teziutlán, Puebla, México

*yasser.marin@live.itsteziutlan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Este trabajo presenta el diseño electrónico de un dispositivo para realizar notificaciones por medio de un semáforo que mostrará visualmente la existencia de fallos de las prendas de vestir, en alguna sección de la línea de producción la empresa maquiladora Confetex S.A. de C.V. del municipio de Teziutlán, en el estado de Puebla, mismo que estará embebido en un sistema web, que permitirá verificar los factores de desempeño, reducir los índices de defectos en la producción de pantalón y minimizar tiempos de monitoreo por parte de los auditores de calidad y agilizará el proceso de producción general de cada uno de los cortes en las prendas de vestir.

Palabras clave: monitoreo, producción, electrónica, red

Abstract

This paper contains the design of an electronic device able to make notifications through a stoplight which will visually show the presence of faults in clothing, in any of the production line section of Confetex inc., in Teziutlan city, in the State of Puebla. It will be embedded in a web system, which allow to verify the performance factors, reduce the rates of defects in the production of pants and reduce monitoring times by quality auditors and expedite the overall production of each of the cuts in clothing.

Key words: monitoring, production, electronics, network

Introducción

La industria mexicana de manufactura es uno de los principales estandartes de la economía nacional. De hecho, de acuerdo la Organización Mundial del Comercio (OMC), México es el 13° exportador de mercancías y el 12° importador de bienes a nivel mundial, y, si se excluye el comercio al interior de la Unión Europea, el país es colocado en la octava posición tanto en exportaciones como en importaciones mundiales. (World, 2019). La innovación de procesos o métodos de producción se basa en incluir cambios significativos en técnicas, equipos, comportamiento de empleados y software utilizados (Sancho, 2007); lo que ha derivado en la necesidad de mejorar la gran cantidad de actividades realizadas en el ámbito industrial; ya no se trata de crear la mayor cantidad de productos o elementos a toda costa o tratar de automatizar algunos de los procesos únicamente con la idea de que estos cambios por sí solos solucionarán los problemas. El poder obtener información de lo que ocurre en cada una de las tareas en tiempo real y de ello generar predicciones, estimaciones y simulaciones para la toma de decisiones y estrategias, apoyados mediante elementos de conectividad por medio de una red o internet, es el nuevo paradigma que poco a poco las industria y los servicios están adoptando para ser más competitivos; esta innovación dio paso al concepto de Industria 4.0, conforme lo establece Sachon [2018], que permite contar con herramientas que hacen posible la comunicación de todos los sistemas, instalaciones e incluso los elementos producidos para transmitir datos eficientemente e intuitiva, ya no únicamente para los supervisores o responsables de área, sino entre los elementos en sí, apoyados con las tecnologías de información y comunicación (TIC) y las posibilidades de conexión mediante internet o redes de área local (LAN) internas, dentro de la Industria 4.0 existen diversas tecnologías compatibles con la industria manufacturera, tales como el Internet

de las Cosas (IoT), Cloud Computing, Robótica Colaborativa, Fabricación Aditiva (impresiones 3D), Realidad Aumentada y Data Intelligence, esta última de gran relevancia ya que permite obtener información precisa de casi cualquier eslabón de la cadena productiva para generar inteligencia operativa. (World, 2019)

Las posibilidades de que la industria, más que los operadores, se adapten a las necesidades de cada producto, supone, pues, un paso adelante en cómo debe concebirse una cadena de suministro, cómo se toman decisiones a nivel corporativo, el agilizar las tareas y reducir costes sin sacrificar calidad, Mientras más eslabones hay en una cadena de suministro, más distorsiones habrá en la información de la demanda real del mercado. Estas distorsiones, generan excesos de stocks en los diferentes eslabones de las cadenas y altas roturas de inventarios. Para evitar esto, muchas compañías líderes en gestión de su cadena de suministro están implementando sistemas tecnológicos. (ERP, 2014).

Al introducir elementos como sensores, equipos digitales y dispositivos capaces de brindar o permitir el intercambio de datos por medio de una red en cada una de las etapas de un proceso de fabricación o manufactura se obtiene una colección de datos versátiles, rápidos y sobre todo sensibles denominado Big Data, en el que se incluyen estados de fabricación, tiempos empleados, errores producidos, demoras, movimientos, posiciones y todo aquello que gire en torno a una cadena de suministro [Blanco-Rojas y col., 2017] bajo el paradigma Industria 4.0, que se empieza a ser conocida como Cuarta Revolución Industrial. Esta forma innovadora de trabajar incluye los elementos de Internet de las Cosas (IoT), el Big Data y la fabricación inteligente.

Por lo anteriormente expuesto, la empresa Confecciones Textiles de Teziutlán, S.A. de C.V. (CONFETEX), dedicada a la confección de prendas de vestir, decidió transformar sus procesos en la supervisión de calidad, apoyados en este caso, de uno de los principales elementos de la industria 4.0, como lo es Internet de las Cosas (IoT).

Metodología

Equipos y dispositivos empleados

El sistema, en su fase de prototipo, consta de los siguientes elementos: un router inalámbrico modelo TPLINK Modelo TL-WR940N, una tarjeta Arduino UNO Rev. 3, un módulo de expansión para funciones Ethernet basado en el controlador Wiznet 5100, cable de red, dos circuitos integrados modelo 74HC595, 12 resistores de 1 kΩ a ¼ W, 12 Transistores NPN modelo BC548, 12 diodos de silicio modelo 1N4007, 12 relevadores modelo Sun Hold RAS-0510 a 5 V de un polo y dos tiros (SPDT), 9 focos incandescentes (3 color verde, 3 color amarillo y 3 color rojo) y 3 timbres, el diagrama general del sistema se muestra en la figura 1.

Figura1. Esquema general del sistema de alarma

El módulo de expansión otorga a la tarjeta los medios físicos para una conexión por medio de Ethernet, en full dúplex con velocidades entre 10 y 100 Mbps, velocidades mínima y máxima que dispone el estándar FastEthernet. A su vez, la conexión con el router inalámbrico permite también la difusión de red LAN inalámbrica para que cualquier dispositivo de red pueda acceder como cliente, siempre que se conecte correctamente a ésta. Debido

a que el protocolo de comunicación que emplea el módulo es SPI (acrónimo de Serial Peripheral Interface), y la tarjeta, además de contar con una interface ICSP (acrónimo de In-Circuit Serial Programmer), los pines asociados abarcan del 10 al 13, por lo que el número de salidas digitales se reduce. Por ello se emplean dos circuitos integrados 74HC595, que fungen como registros de desplazamiento tipo entrada serial y salida paralela (SIPO, acrónimo del inglés) de 8 bits, que pueden funcionar en cascada al contar una salida serial adicional; con ello se pueden manipular múltiples salidas digitales controlando únicamente 3 señales principales, que serán descritas más adelante. Cada una de ellas activará una etapa de potencia (marcadas en la figura como E.P.) que permitirán controlar un relevador (marcados como RLY) de manera individual, siendo éste el actuador necesario para encender ya sean las luces de los semáforos (marcados como V, A y R) y las alarmas sonoras (B) conforme a la lógica del programa.

Esquema eléctrico

El esquema eléctrico del sistema se muestra en la figura 2, en él se aprecian los componentes que conforman el esquema general del sistema: la tarjeta Arduino UNO, los registros de desplazamiento, las etapas de potencia para los relevadores y las conexiones tanto de señales, energía de los componentes de corriente directa y corriente alterna tanto para focos como las alarmas sonoras.

Figura 2. Diagrama eléctrico del sistema (versión completa)

La figura 3 muestra la sección del circuito, donde logran apreciarse los bloques representativos de la tarjeta Arduino y los registros de desplazamiento; éstos, como elementos síncronos, requieren de tres señales suministradas por el microcontrolador: una señal de reloj (CLOCK) que marcará las transiciones de los datos, cuya frecuencia coincide con la del sistema (16 MHz), una señal de datos serial (DATA) que entrega tramas de datos de 8 bits, coincidentes con el tamaño de la salida y una señal de cerrojo (LATCH) que permite la salida de los datos a los pines de salida (Q0 – Q7). La activación de los focos se efectúa cada que se entregue un '1' lógico, y se desactiva al existir un '0' lógico. Siendo la lógica del sistema de tipo TTL (Lógica transistor-transistor) estos valores estarán comprendidos en una tensión entre 3.3 V y 5 V para los valores verdaderos y de 0 V a 0.8 V aproximadamente para los valores falsos. Para la conexión en cascada, las señales CLOCK y LATCH son comunes para los circuitos integrados (obsérvese que la señal de reloj se coloca en el pin 11 y la señal de cerrojo en el 12), mientras que la señal DATA se coloca primeramente en el pin 14 de uno de los integrados (tomando éste como origen de los datos) y, posteriormente, el pin 9 (que tiene como función salida serial) de éste mismo se conecta al pin 14 del siguiente integrado. Dicha conexión debe repetirse si es requerido agregar más registros en cascada.

Figura 3. Diagrama eléctrico del sistema (sección 1)

La figura 4 representa la segunda sección del sistema eléctrico, las etapas de potencia constan de un transistor NPN en configuración como conmutador, esto es, que permite las etapas de corte y saturación ante la presencia o ausencia de un pequeño pulso en la base. Los bits entregados por los registros de desplazamiento, en conjunto con la resistencia de base, activan el transistor de manera que se alcanza su saturación, cuya corriente de colector ronda como máximo 500 mA. La bobina de los relevadores está conectada en serie con los colectores de cada transistor, y éstas tienen una impedancia de alrededor de unos 69 Ω , lo que las vuelve una resistencia de colector de un valor lo suficientemente pequeño para que se amplifique un monto de corriente suficiente para activarlas.

La corriente mínima demandada por el relevador para activarse es de 60 mA, por lo que se asegura su encendido al momento de existir un pulso digital, y apagarse en el momento en que ocurra lo contrario. Debido al comportamiento de desfase que provocan las bobinas entre el voltaje y la corriente, en el momento en que el transistor se apaga, el campo magnético producto de la inducción puede generar picos de corriente que, de no atenderse, pueden fluir hacia los sistemas digitales y dañarlos. Para ello se utilizan diodos de silicio en paralelo a la bobina para que funcionen como elemento de retorno, es decir, que la corriente fluya por el diodo y la bobina misma, y no por el transistor vía colector-base hacia el pin del cualquiera de los registros de corrimiento. Dada sus características de elemento pasivo, la bobina consumirá esa corriente conforme pase el tiempo hasta volverla cero.

Figura 4. Diagrama eléctrico del sistema (sección 2)

Cada relevador tiene conectado en su contacto normalmente abierto una luz de cada semáforo o alarma sonora, que a su vez están conectados a la fase de la línea de corriente alterna, mientras que el neutro está conectado a los puntos comunes.

Descripción del código

El programa requerido para efectuar las funciones del sistema de alarma consiste en dos partes esenciales: una que se encarga de configurar todos los elementos para la configuración de la tarjeta Arduino como servidor y la generación de una página web en HTML, y la otra que controla los encendidos de alerta de los semáforos.

El módulo de expansión Wiznet 5100, al ser genérico, permite que se le asigne cualquier dirección MAC, y la dirección IP está en función del formato asignado por el router inalámbrico empleado. La tarjeta configura dichos parámetros, así como las señales CLOCK, LATCH y DATA para los registros de desplazamiento. Adicionalmente, se declara un objeto de tipo String que servirá como variable para generar la página web en HTML como leer las peticiones hechas por el dispositivo cliente por medio de los hipervínculos. De manera predeterminada, los semáforos estarán encendidos en verde al momento de arrancar el sistema. El sistema esperará a que se reciba la activación de cualquier hipervínculo. Al ocurrir esto se ejecutará alguno de los tres procesos indicadores de la figura 5.

Figura 5. Diagrama de flujo del sistema de alarma (sección 1)

Cada proceso ejecuta la misma acción, pero con su semáforo. En el momento de activar alguno de los hipervínculos, el semáforo cambiará a amarillo, y se iniciará un conteo ascendente a modo de cronómetro, esto con el fin de permitir que, al presionar el hipervínculo de reseteo, el ciclo se interrumpa abruptamente en cualquier momento y colocar el sistema nuevamente en la condición predeterminada. De no atenderse la línea pasado el equivalente a 5 minutos en el conteo, el semáforo comenzará a encender la luz roja y la alarma sonora de manera intermitente, manteniendo este comportamiento hasta que se active de manera obligatoria el hipervínculo de reseteo, dicho proceso se representa en el diagrama de la figura 6.

Figura 6. Diagrama de flujo del sistema de alarma (sección 2)

Resultados y discusión

El prototipo del sistema fue probado en dos partes, para verificar el funcionamiento de los elementos de corriente alterna únicamente con dos luces (rojo y verde), y después uniendo los registros de desplazamiento con un semáforo completo y su alarma sonora, siendo el resto simulados mediante diodos emisores de luz, para verificar que las tramas de datos entregadas por la tarjeta Arduino UNO se desplegaran correctamente. La página en HTML, en ambos casos, fue la mostrada en la figura 7.

Figura 7. Página generada por la tarjeta Arduino UNO.

Para la prueba 1, el hipervínculo 1 fue el elemento de prueba el cual, al dar clic sobre él, realiza la transición de verde a rojo como en la figura 8; al momento hacer lo correspondiente con el hipervínculo de RESET, vuelve a su estado original. El elemento cliente fue una PC Laptop conectada vía Wi-Fi:

Figura 8. Ejecución de la prueba 1

La prueba dos arrojó como resultado la ejecución conforme a lo planteado en los diagramas de flujo anteriormente expuestos, tal como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Ejecución de la prueba 2

Trabajo a futuro

Este proyecto deberá pasar por las siguientes etapas de desarrollo y prueba en la Empresa Confetex S.A. de C.V., que son la fabricación de las carcasas o chasis para los semáforos, la instalación eléctrica adecuada y las pruebas de funcionamiento para ajustes en el programa. Por compromisos relacionados con la producción, a la empresa es complejo disponer de tiempo en el que la manufactura se detenga para realizar las pruebas requeridas. Al momento de la redacción de este artículo, continúan las pruebas que tienen que ver con el ajuste de la respuesta, puesto que, dadas las limitaciones de hardware interno de la tarjeta, se generan retardos pero que no comprometen el funcionamiento general. Posteriormente, se realizarán pruebas de ergonomía, visualización a distancia y registro del sonido requerido para las alarmas sonoras.

Finalmente se realizarán pruebas de envío y recepción de datos desde el sistema de información que la empresa ha implementado, el cual, forma parte del actual proceso de seguimiento a notificaciones que se generan en cada una de las líneas de producción, mismas que hasta este momento solo pueden ser consultadas dentro del dashboard del propio sistema.

Conclusiones

Uno de los objetivos de la ingeniería es el brindar soluciones a los diferentes problemas en las que impere el conocimiento aplicado, que no es otra cosa que el significado elemental de tecnología. La adopción de soluciones de automatización, sea en forma parcial o completa, no obstante, sigue representando gastos elevados, por lo que muchas empresas manufactureras no están seguras de adoptar las tendencias actuales. Por tanto, el poder crear soluciones flexibles, probadas y que brinden beneficios a precios reducidos son la respuesta más viable a esta situación. En nuestro contexto, el poder acercar a la empresa Confetex S.A. de C.V. a una aplicación básica de industria 4.0 implica una potencial mejora no solo en el seguimiento de los productos y las potenciales utilidades que puedan generar, sino a todas las personas involucradas en los procesos. Con este proyecto se pretende brindar una herramienta útil a los responsables del área de producción que es susceptible de evolucionar conforme las necesidades lo requieran, así como la unión a sistemas posteriores unidos a una misma red.

Referencias

1. Blanco-Rojas, M.J.; González-Rojas, K.T.; Rodríguez-Molano, J.I. (2017). Propuesta de una arquitectura de la industria 4.0 en la cadena de suministro desde la perspectiva de la ingeniería industrial. *Ingeniería Solidaria* **(13)** 1-27.
2. Sancho, R. (2007). Innovación industrial. *REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA* **(30)**, 553–564.
3. ERP, E. (2014 de Noviembre de 2014). *Evaluando ERP*. Obtenido de <https://www.evaluandoerp.com/mejores-practicas-en-la-cadena-de-suministro/>
4. Sachon, M. (2018). Cuando personas y máquinas trabajan juntos. Los pilares de la industria 4.0. **(148)**, 1-8.
5. World, C. (17 de Jun de 2019). Computer World México. Obtenido de <http://computerworldmexico.com.mx/retos-de-la-industria-manufactura-en-mexico-ante-la-industria-4-0/>